

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

Scientific and technical journal

e-ISSN: 2901-7845 ISSN: 2091-5004 № ISSUE 2 28.02.2025

ME'MORCHILIK VA QURILISH MUAMMOLARI

(ilmiy -texnik jurnal) 28.02.2025 № 2-son

ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА

(научно-технический журнал) 28.02.2025 № ВЫПУСК-2

Jurnal OAK Hay'atining qaroriga binoan texnika (qurilish, mexanika va mashinasozlik sohalari) fanlari hamda me'morchilik bo'yicha ilmiy maqolalar chop etilishi lozim bo'lgan ilmiy jurnallar ro'yxatiga kiritilgan (guvohnoma №00757. 2000.31.01)

Jurnalimizdagi ingliz tilida chop etilgan maqolalar OAK Rayosatining 2020 yil 30 iyuldagi 283/7.1-son qaroriga asosan xorijiy ilmiy nashrlarda chop etilgan ilmiy maqolalarga teng lashtirilganini ma'lum qiladi.

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature.

Any status is accepted, from any stage of the research lifecycle.

Wikipedia is a free online encyclopedia created by volunteers around the world.

Open Journal Systems (OJS) is an open source solution to managing and publishing scholarly journals online.

International
Standard
Serial
Number
International

EROZIYA JARAYONI VA GEOSINTETIK MATERIALLARNI QO‘LLASH TAHLILI.

Lesov Kuvandik Saginovich, professor

kuvandikl@mail.ru

O‘ralov Akmal Shakar o‘g‘li, doktorant

akmaljonoralov1928@gmail.com

Yuldashaliyev Jamshid Baxodir o‘g‘li, assistent

jamshidyuldashaliyev601@mail.com

Toshkent Davlat Transport Universiteti

Annotatsiya: Temir yo‘llar va avtomobil yo‘llarida yer polotnosining ishlashiga salbiy ta‘sir ko‘rsatadigan muhim omillardan biri eroziya jarayoni hisoblanadi. Eroziya bu – tabiiy va antropogen omillar ta‘sirida gruntlarda unumdor ustki qatlam yemirilishidir. Bu esa odatda shamol va suv ta‘sirida amalga oshadi. Yer poltnosini eroziya jarayonidan himoyalashning dunyo bo‘ylab qo‘llanilib kelinayotgan ko‘plab usullari mavjud. Maqolada Buxoro-Misken cho‘l hududlarida joylashgan temir yo‘llar yer polotnosini eroziya jarayonidan himoyalashda geosintetik materiallarni qo‘llash uchun, ushbu materiallarning qo‘llanilish sohalari, xususiyatlari hamda qo‘llanish ko‘lami tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: Yer polotnosi, qiyalik, eroziya jarayoni, eroziya jarayonidan himoyalash usullari, geosintetik materiallar.

Аннотация: Одним из значительных факторов, негативно влияющих на эксплуатацию земляного полотна железных и автомобильных дорог, является процесс эрозии. Эрозия – это разрушение плодородного верхнего слоя грунта под воздействием природных и антропогенных факторов. Обычно этот процесс происходит под влиянием ветра и воды. Существует множество методов, применяемых по всему миру для защиты земляного полотна от эрозии. В статье проанализировано использование геосинтетических материалов для защиты земляного полотна железных дорог, расположенных в пустынных районах Бухара-Мискен, рассмотрены области их применения, свойства и масштабы использования.

Ключевые слова: Земляное полотно, откос, процесс эрозии, методы защиты от эрозии, геосинтетические материалы.

Annotation: One of the significant factors negatively affecting the performance of roadbeds on railways and highways is the erosion process. Erosion is the destruction of the fertile upper soil layer under the influence of natural and anthropogenic factors. This usually occurs due to wind and water impact. There are numerous methods used worldwide to protect roadbeds from erosion. The article analyzes the application of geosynthetic materials for protecting the railway roadbed from erosion processes in the desert areas of Bukhara-Misken. It examines the areas of application, properties, and scope of these materials.

Keywords: Roadbed, slope, erosion process, erosion protection methods, geosynthetic materials.

Eroziya jarayoni

Gruntlarning ustki qatlami suv yoki shamol ta'sirida yemiriladi. Shu sababli, suv eroziyasi va shamol eroziyasi ajratiladi [1-5].

Suv eroziyasi asosan yonbag'irlarda sodir bo'ladi, bu yerda eritma suvlari yoki sug'orish kanallaridan chiqqan suv gruntning unumdor qatlamini yuvib ketadi. Buning natijasida chuqurchalar, jarliklar hosil bo'ladi va hudud tez orada xususiyatini yo'qotadi.

Suv eroziyasi quyidagi turlarga ajratiladi:

Suv oqimining tarqalishiga qarab:

Yuzaki eroziya – faqat unumdor qatlamining yuvilishi sodir bo'ladi.

Chiziqli eroziya – kuchli suv oqimi nafaqat ustki qatlamni, balki quyi qatlamlarni ham yuvib yuboradi, bu esa gruntni qayta tiklashni ancha qiyinlashtiradi.

Kelib chiqishiga qarab:

Tabiiy eroziya – faqat tabiiy omillar ta'sirida sodir bo'ladi va odatda grunt unumdorligiga sezilarli zarar yetkazmaydi.

Antropogen eroziya – qishloq xo'jaligida noto'g'ri foydalanish natijasida yuzaga keladi va unumdor qatlamning tez yo'qolishiga olib kelishi mumkin.

Shamol eroziyasi asosan keng ochiq dasht hududlarida uchraydi. Shamol eroziyasi o'simlik bilan qoplanmagan yerlarda unumdor grunt zarrachalarining shamol ta'sirida uchib ketishiga sabab bo'ladi. Bu jarayon quruq hududlarda juda xavfli bo'lib, ko'pincha insonning haddan tashqari xo'jalik faoliyati natijasida yuzaga keladi [1-5].

Eroziya jarayonining sabablari

Tabiiy eroziya ko'p jihatdan hududning iqlim xususiyatlari bilan bog'liq bo'lsada,

qishloq xo'jaligi faoliyati bu jarayonlarni sezilarli darajada tezlashtirishi mumkin [1-5].

Eroziya tezligiga quyidagi omillar ta'sir qiladi:

Iqlim xususiyatlari

Suv eroziyasi uzoq davom etadigan jala yomg'irlar yog'adigan, shuningdek, ko'p qor yog'ib, bahorda tez eriydigan hududlarda keng tarqalgan. Eritma suvlar tuproqni yuvib, unumdor qatlamni yo'qotishiga sabab bo'ladi.

Shamol eroziyasi asosan quruq, kam yog'ingarchilik tushadigan tekis hududlarda uchraydi. Tuproq namligini yo'qotganida, shamol ta'sirida tezda uchib ketadi.

Relyef xususiyatlari

Eroziya tezligi yonbag'irlarning tikligi va uzunligiga bog'liq. Qavariq (do'ng) nishabliklarda yemirilish jarayonlari botiq (chuqur) joylarga nisbatan tezroq kechadi. Tekis hududlarda eroziya odatda o'simlik qoplami kam bo'lgan joylarda tez rivojlanadi.

Tuproq xususiyatlari

Qora tuproq eng bardoshli hisoblanadi, u shamol va suv ta'sirida deyarli yemirilmaydi. Kulrang tuproq, gil va qum tuproq esa kam bardoshli bo'lib, noqulay sharoitlarda tez yemiriladi.

O'simlik qoplami

O'simliklarning ildizlari tuproqni suv va shamol eroziyasidan himoya qiladi.

O'simliklar namlikni tuproqqa tez singdirishga yordam beradi, uni qurg'oqchilikdan saqlaydi. Baland o'simliklar shamol tezligini pasaytirib, tuproqning uchib ketishiga yo'l qo'ymaydi.

Inson faoliyati

Nazoratsiz chorva boqish, suvga asoslangan noto'g'ri dehqonchilik, yer qazib

olish ishlari grunt qatlamining yemirilishiga olib keladi.

Shunday qilib, eroziya turlariga qarshi kurashish uchun avvalo uning sabablarini bartaraf etish zarur. Faqat shunda grunt unumdorligini saqlab qolish va eroziyaning oldini olish mumkin [1-5].

Eroziya jarayonining yer polotnosiga ta'siri

Yer polotnosi temir yo'l konstruksiyasining muhim elementi hisoblanib u yo'ldan tushadigan dinamik va statik yuklarni o'ziga qabul qilib asosga o'tkazishga xizmat qiladi. Yer polotnosi – bu temir yo'lining asosiy poydevori bo'lib, uning ustki qismida ballast prizmasi, shpal va relslar joylashgan. Bu asosiy qatlam yo'l usti inshootlari va harakat tarkibidan tushadigan yuklarni yer yuzasiga bir tekisda taqsimlash uchun xizmat qiladi. Yer polotnosi temir yo'l qatnovini barqaror va loyihaga mos holda saqlab turadi, istalgan yuk va har qanday iqlim sharoitida uning mustahkamligini ta'minlashi kerak. Lekin shamol va suv ta'sirida yer polotnosi qiyaliklari loyihadagi o'lchamlariga zarar yetadi va talab etilgan vazifalarni bajarishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Yer polotnosi barqarorligini yo'qotmasligi va oqib o'tuvchi suv yoki shamol ta'sirida zarar ko'rmasligi uchun uning yon bag'irlarini mustahkamlash lozim [6].

Yer polotnosini eroziyadan himoyalash usullari

Yer polotnosini eroziya jarayonidan mustahkamlash va himoya qilish turlari inshootning o'lchami va ahamiyati,

topografyasi, iqlimi, yer osti suvlari va gidrogeologik sharoitlar, mahalliy mavjud materiallar, qurilish muddatlari va boshqa omillarga bog'liq. Konstruksiyani mustahkamlash turi mustahkamlash uchun ishlatiladigan material va texnologiyasiga qarab ajratiladi [7,8].

Mustahkamlashning bir nechta usullari quyida keltirilgan:

Biotexnik mustahkamlash usullari;
Geosintetik materiallar bilan mustahkamlash usuli;

Beton konstruksiyalar;
Tosh konstruksiyalari;
Qiyaliklarni qoziqlar bilan mustahkamlash;

Qiyaliklarni anker bilan mustahkamlash;

Temir yo'lda geosintetik materiallarning qo'llanilishi

Geosintetik materiallar – turli qurilish sohalarida, jumladan yo'l qurilishida ishlatiladigan sun'iy materiallarning umumiy tasniflovchi atamasi. Ushbu guruh tuzilishiga ko'ra quyidagilarni o'z ichiga oladi: geotekstil, geoto'rlar (georeshtkalar), geosetkalar, geokompozitlar, geomatlar, geokameralar, geomembranalar [9].

Geosintetik materiallarning turli xil turlari, ishlab chiqarish texnologiyalarining takomillashuvi va iqtisodiy samaradorligi ularning ishlab chiqarish hajmini kengaytirishga, natijada kompozit materiallar narxining pasayishiga olib keldi.

Har bir geosintetik material haqida batafsil ma'lumot quyidagi 1-jadvalda keltirilgan [9].

1-jadval

GM	Turi	Ko‘rinishi	Materialning xususiyatlari	Qo‘llanilishi	Material
Geotekstil	To‘qilgan		O‘zaro perpendikulyar joylashgan iplardan ishlab chiqariladi. Bunda ikkita yoki undan ortiq xomashyo tasmalari qo‘llaniladi. Materialning qattiqligi deformatsiyaga mutanosib ravishda oshadi, bu esa unga qo‘shimcha tortish kuchiga chidamlilik xususiyatini beradi.	yo‘l, gidrotexnika va quvurlar qurilishida, shuningdek, landshaft dizayni sohasida samarali qo‘llaniladi. Ushbu material atrof-muhitga eng kam ta'sir ko‘rsatishi va minimal xarajat talab etishi ta’kidlangan.	Polimer to‘qimachilik materiali, plastina yoki rulon shaklida ishlab chiqariladi. Ko‘pincha polipropilendan tayyorlanadi.
	To‘qilmagan		Uzluksiz tolalar shaklida ishlab chiqariladi. Iplar tasodifiy joylashgan bo‘lib, igna bilan bog‘lash, termik ishlov berish yoki kimyoviy tarkib bilan singdirish usullari orqali bir-biriga bog‘lanadi. Iplarning uzunligiga qarab, uzluksiz tolali va qisqa tolali (yoki bo‘lakli) to‘qilmagan geotekstil turlari farqlanadi.	Tadqiqotlarga ko‘ra, suv o‘tkazuvchanligi mato tekisligi bo‘ylab ham, unga ko‘ndalang yo‘nalishda ham birdek yuqori. Eksperimentlarda to‘qilmagan geotekstil yo‘l qatlamining cho‘zilish yuklariga chidamliligini sezilarli darajada oshiradi.	
	To‘qilgan		Maxsus tizim orqali o‘zaro bog‘langan tolalardan iborat. Monolit tuzilishga ega emas.	Drenaj va qatlamlarni ajratish funksiyalarini mukammal bajaradi.	

Geopanjara	bir oqli		Uzun va ingichka teshiklarga ega bo'lgan to'r, rulon uzunligi yo'nalishida yuqori mustahkamlikka ega.	Tadqiqotlarga ko'ra, tuproq devorlari, ko'priklar qiyaliklari, tuproq to'plamlari va zaif asosga ega bo'lgan mahalliy joylarda mustahkamlash uchun ajoyib material.	Polietilen yoki polipropilendan tayyorlanadi.
	ikki oqli		Kvadrat teshiklarga ega bo'lgan to'r. Deformatsiyaga qarshilik to'r tugunlari atrofida ko'proq, balki qovurg'alarida kamroq bo'ladi. Mustahkamligi uzunlik va kenglik yo'nalishlarida bir xil.	Yo'l qurilishida donador to'ldiruvchini mustahkamlash, zaif asoslarni mustahkamlash va asfalt qoplamasi qatlamini mustahkamlash uchun ishlatiladi.	
Geosetka			Maxsus polimer qoplama bilan qoplanishi mumkin, bu esa to'rning tuzilish barqarorligini va yuqori yirtqlik yukini ta'minlaydi.	Zaif tuproqlarda yo'l qatnov qismini mustahkamlash uchun qo'llaniladi.	Polimer iplar yoki lentalardan tayyorlangan, katakli tuzilishga ega rulonli materiallar, sypuq materiallar bilan to'ldirish uchun mo'ljallangan.
Geokompozit			To'r har bir nuqtada, shu jumladan, birikish joylarida (tugunlar) teng yukni bardosh bera oladi. Bu to'rning asfalt aralashmasi ichida bloklanishiga va konstruksiyaning mustahkamligini ta'minlashga imkon beradi.	Yo'l qurilishida, shuningdek, landshaft dizaynida, tuproq devorlarini, ko'priklar qiyaliklarini, tuproq to'plamlarini mustahkamlash uchun ishlatiladi.	Geoto'r va geotekstildan iborat polimer kompozitsion material.

Geomat		Eroziyaga qarshi yuqori qarshilikka ega hajmli tuzilma bo‘lib, o‘simlik qoplamasidan kelib chiqadigan buzilishlarga bardosh bera oladi.	Qiyaliklar va nishab joylarni eroziyadan himoya qilish hamda ularni ko‘kalamzorlashtirish uchun ishlatiladi.	Geotekstil va hajmli materialdan iborat rulonli kompozitsion material bo‘lib, o‘simlik ildiz tizimini mahkamlashni ta‘minlaydi.
Xajmli geopanjara		Havo va suvni yaxshi o‘tkazadi, atrof-muhitning salbiy omillariga chidamli va ultrabinafsha nurlanish ta‘sirida yemirilmaydi.	Zamonaviy yo‘l qurilishida va gidrotexnik inshootlar yaratishda qo‘llaniladi. Yer polotnini kuchaytirish hamda eroziyaga qarshi vosita sifatida qo‘llaniladi.	O‘zaro bog‘langan polimer lentalaridan iborat moslashuvchan uch o‘lchamli tuzilma bo‘lib, bir xil o‘lcham va shakldagi kataklarni hosil qiladi.
Geomembrana		Izolyatsion material bo‘lib, suv, havo, organik va noorganik materiallarni o‘tkazmaydi.	Gidroizolyatsiya qatlamlarini yaratish uchun qo‘llaniladi. Qattiq maishiy chiqindilar poligonlari uchun himoya ekranlarini yaratishda eng yaxshi asos hisoblanadi.	Yassi varaqli polimer tuzilma.

1-jadval. Geosintetik materiallar, qo‘llanilishi va materiali.

Geosintetik materiallar – bu turli sohalarda, jumladan, temir yo‘l va avtomobil yo‘llari qurilishida ishlatiladigan barcha sintetik materiallarning umumiy klassifikatsion atamasidir. Ushbu atama quyidagilarni o‘z ichiga oladi: geotekstil materiallar, geoto‘rlar (geopanjalar), geosetkalar, geomembranalar, geomat va geokompozitlar. Geosintetik materiallar bir qator noyob xususiyatlarga ega: yuqori mustahkamlik; kimyoviy chidamlilik; uzoq muddatli foydalanish (xizmat muddati 100 yilgacha); yuqori haroratga chidamlilik; kam material sarfi; yengillik [10,11].

O‘tkazuvchanligiga ko‘ra geosintetiklar 5 toifaga bo‘linadi: izolyatsion; namlik o‘tkazmaydigan; filtratsion; drenaj; gaz o‘tkazmaydigan.

Shakli va tarkibiga ko‘ra quyidagi turlarga ajratiladi: sochiluvchan; rulonli; geopena.

Yuk ta‘sirida deformatsiyalanish darajasiga ko‘ra: cho‘zilmaydigan; cho‘ziluvchi; ortiqcha cho‘ziluvchi.

Geosintetik materiallar qo‘llanilishi:

Uzoq muddatli mustahkamlik va qat‘iylikni ta‘minlash;

Yo‘l poydevorini darhol yotqizish imkoniyati;

Qo‘shimcha deformatsiyaga qarshi chora-tadbirlar talab etilmaydi;

Yer ishlarining hajmini kamaytirish;

Kommunikatsiyalarni ko‘chirish zaruriyatini bartaraf etish;

Materiallarni tashish xarajatlarini kamaytirish;

Qimmatbaho materiallar (mayda shag‘al, qum) sarfini 60-70% gacha kamaytirish;

Qurilish muddatlarini qisqartirish;

Yo‘llarning ekspluatatsion xususiyatlarini yaxshilash;

Yo‘lni toraytirish imkoniyati;

Mahalliy sifatsiz tuproqlardan foydalanish.

Bugungi kunda yo‘l qurilishida uch o‘lchamli polimer geoto‘rlar keng qo‘llanilmoqda. Bu usul qattiq va elastik yo‘l

qoplamalari uchun samarali hisoblanadi, ayniqsa, doimiy muzlik hududlari, yumshoq tuproq, botqoqliklar kabi murakkab sharoitlarda qo‘llanilishi muhim ahamiyatga ega [10].

Yo‘l qurilishida geosintetik materiallardan foydalanish samaradorlikni oshiradi, ekologik talablarni bajarishga yordam beradi va tabiiy resurslar sarfini kamaytirishga olib keladi.

Shuningdek, mutaxassislar geosintetik materiallarning yanada kengroq qo‘llanilishi bo‘yicha ilmiy tadqiqotlar olib bormoqda, bu esa ularning yo‘l konstruksiyalarida foydalanish imkoniyatlarini yanada kengaytiradi [10].

ADABIYOTLAR

1. Абдусаламова Р. П., Баламирзоева З. М. МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ ПОЧВЫ ОТ ВОДНОЙ И ВЕТРОВОЙ ЭРОЗИИ // Вестник СПИ. 2021. №4 (40). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/metody-zaschity-pochvy-ot-vodnoy-i-vetrovoy-erozii> (дата обращения: 20.02.2025).

2. Лесов К.С., Ўралов А.Ш. (2025). ЭРОЗИЯ ЖАРАЁНИ ВА УНИНГ ЕР ПОЛОТНОСИ ҚИЯЛИКЛАРИГА ТАЪСИРИ. SCIENCE AND SCIENTIFIC RESEARCH IN THE MODERN WORLD. 80-86. Zenodo.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10893707>

3. Ветровая эрозия// Геологический словарь [в 3 т.] / гл. ред. О. В. Петров. 3-е изд., перераб. и доп. СПб. ВСЕГЕИ, 2010. Т. 1. А-Й. ISBN 978-5-93761

4. М.С. Кузнецов, Г.П. Глазунов - Эрозия и охрана почв: Учебник. Издательство МГУ - 2005. ISBN: 5-211-06136-5

5. Бахтиёр Рамазонович Рамазонов. "ПРОЦЕССЫ ЭРОЗИИ, ОПУСТЫНИВАНИЕ В ПРИРОДЕ И ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ" Academic research in educational sciences, vol.

2, no. 5, 2021, pp. 386-396. doi:10.24411/2181-1385-2021-00903

6. <https://zddoc.ru/zemlyanoe-polotno-zheleznodorozhnogo-puti/>

7. А.Г. Жуковец Расчет устойчивости земляного полотна и защита его от размывов. Учебно-методическое пособие. БелГУТ, 2009. – 61с.

8. Мухамедали Казбек Угли Кенжалиев Методы усиления земляного полотна железных дорог // Scientific progress. 2022. №1.

URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/metody-usileniya-zemlyanogo-polotna-zheleznyh-dorog>

9. [https://unistroy.spbstu.ru/userfiles/files/2016/10\(49\)/3_dmitriev_49.pdf](https://unistroy.spbstu.ru/userfiles/files/2016/10(49)/3_dmitriev_49.pdf)

10. Агушева А. А. ГЕОСИНТЕТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ В ДОРОЖНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ // Вестник магистратуры. 2018. №12-4 (87). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/geosinteticheskie-materialy-v-dorozhnom-stroitelstve> (дата обращения: 21.02.2025).

11. С.А. Матвеев. Инновационные материалы, технологии и конструкции: теория и практика применения. ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА. Геосинтетические материалы. Спецвыпуск. Выпуск 2(2) ноябрь 2015 г. 41.

